

“QORASUV PAXTA TOZALASH” KORXONASI ENERGIYANI TEJASH VA ELEKTR ENERGIYA SARFINI TADQIQ ETISH

Qo’yliyev Oybek Furqat o’g’li

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti magistranti

Annotatsiya: Ko’rilayotgan masalada energiya tejaydigan texnologiyalarni “Qorasuv paxta tozalash” korxonasini misolida tahlil qilingan. Paxta tozalash korxonasini modernizatsiya qilish orqali energiya sarfini kamaytirishda samarali bo’lishi mumkin. Energiyani tejashning muhim omillaridan ba’zilar energiya auditi, texnik xizmat ko’rsatish, instrumental nazorat, chiqindi issiqlikni qayta tiklash va boshqalardir.

Kalit so’zlar: Elektr energiya tejash, zamonaviy ishlab chiqarish soxasiga ta’siri., Korxonaga sezilarli ta’siri murakkab yondashuv

Description: In this issue, energy-saving technologies are analyzed on the example of the "Korasuv cotton ginning" enterprise. It can be effective in reducing energy consumption by modernizing the cotton ginning enterprise. Some of the important factors in energy conservation are energy audit, maintenance, instrumental control, waste heat recovery, etc.

Paxta tozalash korxonasini modernizatsiya qilish orqali energiya sarfini kamaytirishda samarali bo’lishi mumkin. Sanoat faoliyatining eng muhim tarkibiy qismlaridan biridir. Biroq, uning mavjudligi cheksiz emas. Global energetika inqirozi, shuningdek, yoqilg’ining yuqori narxi energiyani maksimal darajada tejash bo’yicha ko’proq tadbirlarni keltirib chiqardi. Paxta tozalash zavodlari energiyadan foydalanish bo’yicha eng past samaradorlik rekordini saqlab qoladi va energiya iste’mol qiladigan asosiy tarmoqlardan biridir.

Energiyaning 5% har xil maqsadlarda sarflanadi. Elektr energiya iste’mol modelida quvvat ustunlik qiladi, issiqlik energiyasi esa kimyoviy ishlov berish uchun

(2nd international scientific and practical conference)

asosiy hisoblanadi. Ma'lumki, Paxta tozalash korxonasida issiqlik energiyasi asosan ikkita operatsiyada, suvni isitish va suvni quritishda sarflanadi. Paxta tozalash korxonasida yoqilg'i sarfi iste'mol qilinadigan suv miqdori bilan deyarli to'g'ridan-to'g'ri proporsionaldir. Shunday qilib, suv iste'molini kamaytirish mumkin bo'lsa, u energiyani ham tejaydi. Energiyani tejash jarayoni va mashinani o'zgartirish, to'g'ri kimyoviy retseptlar va yangi texnologiyalar orqali ta'sir qilishi mumkin. Quyosh energiyasi, shamol energiyasi, suv oqimi, atom energiyasi va boshqalar kabi yangi energiya manbalaridan foydalanish imkoniyatlarini o'rganish kerak. Lekin ishlab chiqarishning dastlabki tannarxi neft tannarxi oshib boradi, bu esa bunday manbalarni o'zlashtirishni sarflangan xarajatlar nuqtai nazaridan shubhali qiladi.

Energiyani tejashga qaratilgan amaliy ishlar.

Issiqlik energiyasi: Paxta tozalash korxonasida issiqlik energiyasining juda katta qismini asosan namlik bug'lanishi uchun sarflaydi. Nam ishlov berishning turli bosqichlarida, shuningdek, texnologik kimyoviy moddalarni isitish uchun kompozit Paxta tozalash korxonasida bug iste'molining oqilona foizi ko'rsatilgan.

Elektr energiyasi: Paxta tozalash korxonasida nam qayta ishlash elektr energiyasining ozgina qismini, aytaylik, umumiy elektr energiyasining taxminan 15% ni, asosan, turli xil qayta ishlash mashinalarini ishlatish uchun sarflaydi. Umuman olganda, Paxta tozalash korxonasida aksariyati o'zlarining quvvat talablarini va tegishli davlat elektr panellaridan oladi. Biroq, ta'minotga salbiy ta'sir ko'rsatadi, bu esa sanoat uchun kuchli quvvat uzilishlariga olib keladi, buni to'ldirish uchun; bir necha qimmatroq bo'lishiga qaramay, o'zlarining asir avlodi uchun ketgan. Ba'zi past bosimli bug'ning afzalliklaridan foydalanib, bug 'turbinalarini sinab ko'rishdi, ammo past va o'rta turbinalarning mavjud emasligi va dizel dvigatellari bilan solishtirganda texnik xizmat ko'rsatish ulardan foydalanishni cheklaydi.

Energiyani tejash: Energiyani tejash yoki energiya tejash atamasi ikki yo'l bilan amalga oshirilishi mumkin

I. Muhandisning yondashuvi II. Bo'yoqchining yondashuvi.

Ushbu tejamkorlikni amalga oshirish uchun foyda tahliliga qarab qisqa muddatli va uzoq muddatli rejalar ishlab chiqilishi kerak. Yoqilg'i tejash bo'yicha ba'zi chora-tadbirlar quyida sanab o'tilgan.

Inson omilini boshqarish.

Yoqilg'i tanlash.

Yoqilg'i bilan ishlash va saqlash.

Yoqilg'i yonishi.

Bug 'generatsiyasi.

Bug 'tarqatish.

Bug'dan foydalanish.

Mashinaga texnik xizmat ko'rsatish.

Chiqindilarni issiqlikni qayta tiklash.

Muqobil yoqilg'i manbalari.

Mavjud zavodlarni ta'mirlash / almashtirish.

Jarayonni o'zgartirish. Yuqorida aytib o'tilgan 1 dan 10 gacha bo'lgan bandlar energiyani tejashga qaratilgan muhandislarning yondashuvi qo'llaniladi.

1. Elektr energiyasi

Paxta tozalash korxonasida elektr energiyasining asosiy iste'moli ishlab chiqarishga to'g'ri keladi, bu Paxta tozalash korxonasida umumiy quvvat talabining deyarli 3/4 yoki 4/5 qismini tashkil qiladi, bu erda elektr energiyasining deyarli 15-20% ni tashkil qiladi. Paxta tozalash korxonasida turli xil mashinalarni ishlatish uchun iste'mol qilinadi.

Elektr energiyasini tejashga kelsak, quyidagi choralar ta'sir qilishi mumkin:

Qayta ishlash bosqichlarini ma'lum bir ketma-ketlikda ishlov berish operatsiyalarini birlashtirib qisqartiring.

Kombinatsiyalangan quritish - qatron bilan ishlov berishda quritish taxminan 35% elektr sarfini tejaydi. Har xil elektr toki bilan boshqariladigan mashinalar birligining davomiyligini oshirish imkoniyatlarini amalga oshirish. To'g'ri qo'llanilishi bilan standart motorlar o'rniga yuqori samarali motorlardan foydalanish 2 dan 4% gacha tejaydi.

Kichik va katta o'lchamdagi motorlarni almashtirish - dvigatellarga yuklanish foiziga qarab tejash.

Dvigatellarning izolyatsiyasi sinfiga ko'ra yuqori haroratli moydan foydalanish.

Dvigatelning yuksiz quvvatini o'rganish, yuqori yuksiz quvvat sarflaydigan motorlarni almashtirish

Yonishning aniq sababini o'rganish, dastlabki texnik ma'lumotlarga ko'ra orqaga qaytarish.

Dvigatellar mashinalarni boshqarish uchun elektr energiyasini mexanik energiyaga aylantiradi. Ushbu konvertatsiya paytida energiyaning bir qismi yo'qoladi.

Hozirgi motorlar takomillashtirilgan dizaynga ega va materiallar texnologiyasidagi eng so'nggi ishlanmalarni o'z ichiga oladi. Ushbu motorlarning eng samaralilari yuqori samarali motorlar (HEM) deb ataladi.

Energiyani tejashdan tashqari HEMlarning boshqa afzalliklari:

Yuqori quvvat omili,

Uzoq umr va kamroq buzilishlar,

kuchlanish va yuk tebranishlar uchun kamroq sezgir, va

Kamroq chiqindi issiqlik va shovqin hosil qiling

Quyida motor quvvatiga ko'ra taxminiy tejash ko'rsatilgan.

Azeotrop/emulsiyaga asoslangan qayta ishlash tizimi tizimdagi suv miqdori sezilarli darajada past bo'lganligi sababli yoqilg'ini 60-70% tejaydi..

Energiyani tejashning yangi tushunchalari Paxta tozalash korxonasida bilan bog'liq yuqori energiya iste'moli bilan bog'liq turli operatsiyalarda innovatsiyalarga yo'l ochadi.

NITRA foydalanuvchilarga qulay yondashuvni ishlab chiqdi, Paxta tozalash korxonasida har qanday dastgohda energiya balansini amalga oshiradi, ma'lumotlarni, shuningdek, amalga oshirilgan operatsiyaning haqiqiy qiymati va nazariy qiymati to'g'risidagi ma'lumotlarni, shuningdek olingan sifat gradatsiyasini saqlaydi. Mashinaning haftalik/oylik/yillik ishlashini ko'rib chiqish uchun ushbu operatsiya orqali saqlangan yozuvlarni keyinroq chaqirish mumkin. Dasturiy ta'minot, shuningdek, bir xil ishlab chiqarish va soyani qayta ishlaydigan mashinalar o'rtasidagi

(2nd international scientific and practical conference)

energiya talablarini solishtirishda yordam beradi. Bu ma'lum bir sifat uchun zarur bo'lgan mashinani tanlashda yordam berishi mumkin, bu erda xarajat foydasi ko'proq bo'ladi.

An'anaviy bo'lmagan energiya manbalari

Muqobil qayta tiklanadigan energiya manbalari biomassa, geotermal energiya, gelgit energiyasi, shamol energiyasi va quyosh energiyasidir. Ushbu energiya manbalaridan quyosh energiyasi juda ko'p va bitmas-tuganmas, aslida fotoalbom yoqilg'i, ya'ni. ko'mir, neft va tabiiy gaz bu energiya manbalarining kelib chiqishi hisoblanadi. Texnologiya oddiy va ishlatish uchun qulay, deyarli juda kam texnik xarajatlar. Havoning ifloslanishi muammosi bo'lmaydi. Muxtasar qilib aytganda, hech narsa isrof bo'lmaydi.

Xulosa

Zavod va mexanizmlar orqali modernizatsiya energiya sarfini kamaytirishda samarali bo'lishi mumkin. Energiyani tejashning muhim omillaridan ba'zilari energiya auditori, texnik xizmat ko'rsatish, instrumental nazorat, chiqindi issiqlikni qayta tiklash va boshqalardir. Quyosh energiyasidan foydalanish bo'yicha ko'plab tadqiqotlar olib borildi. Biroq, kapital qiymati yuqori bo'lganligi sababli, Paxta tozalash korxonasi ular keng qo'llanilmagan.

Foydalanilgan manbalar ro'yxati

1. <http://www.fazaa.ru/>
2. <http://www.etx.ru/blog/>
3. <http://energyprofy.ru/>
4. <http://studik.net/malootxodnye-i-resursosberegayushhie-texnologii/>
5. <https://moodle.kstu.ru/mod/page/view.php?id=19034>